

PROTEJAREA VIEȚII PRIVATE ȘI A IMAGINII COPILULUI CONFORM STANDARDELOR INTERNAȚIONALE

COJOCARU Violeta

doctor habilitat, profesor universitar,
Prorector Universitatea de Stat din Moldova
ORCID ID: 0000-0003-3816-3318

Summary. *The study aims to explain the concepts of privacy and image of the child, these being explained through the prism of an analysis from general to particular. The specifics of the child's privacy and his right to an image are explained by the authors in the light of international standards relevant to the protection of children's rights, as well as relevant national provisions.*

At the same time, the article also contains the approach of specific aspects tangential to the child's right to image, approached through the prism of both the thematic reports prepared by the author and through the European Court of Human Rights.

The importance of the study materializes through the multilateral approach to the right to privacy and the image of the child in both forms, both theoretical and practical.

Keywords: *child, rights, privacy, image, standards, jurisprudence.*

Preocuparea pe care o suscită astăzi problematica vieții private a copilului derivă din recunoașterea incontestabilă a multilateralității și originalității acestei instituții, dar și a faptului că ea privește în mod direct circa o treime din populația globului pământesc - copiii. Statele recunosc prin ratificarea convențiilor în domeniul protecției drepturilor copiilor, prin participarea la lucrările organizațiilor internaționale în domeniu, existența standadelor internaționale ce urmează a fi preluate în legislația și practica națională.

În acest articol vom scoate în evidență acțiunile prin care frecvent se aduce atingere dreptului la viața privată și imaginii copilului.

Prima situație este cea în care imaginea copilului, ca parte componentă a vieții sale private este expusă public, contrar interesului său superior și fără a-i asigura o protecție în acest sens, pe de altă parte se referă la aflarea copilului în ipostaza de destinatar al informației difuzată prin intermediul serviciilor media audiovizuale. [1]

Un alt aspect vizează două interese - dreptul copilului la respectarea vieții private și la propria imagine și necesitatea de informare sau dreptul la informații, exemplificăm și prin folosirea imaginii copilului în campaniile electorale. [2]

Cel de-al treilea aspect se referă la protecția datelor cu caracter personal ale copilului. Odată cu globalizarea și informatizarea proceselor legate de existența umană și, în special, în ceea ce privește interacțiunea copiilor cu tehnologiile informaționale, subiectul vieții private, a devenit din ce în ce mai important în contextul protecției datelor cu caracter personal. [3]

Proiectarea unor norme internaționale ce legiferează cooperarea dintre state în domeniul protecției drepturilor copilului a condiționat cristalizarea unei instituții juridice internaționale distincte: *protecția internațională a drepturilor copilului*, care se materializează printr-o totalitate de norme, subinstituții și proceduri internaționale ce asigură protecție în domeniul drepturilor copilului prin elaborarea de standarde internaționale și mecanisme speciale de protecție și garantare a acestor drepturi. [1, p.32-36]

Din păcate, copiii prezintă un risc mult mai mare de a avea o experiență negativă în ceea ce le vizează viața lor privată, inclusiv datorită caracterului maleabil pe care-l au. În funcție de adulții din jurul lor, de situațiile lor individuale de viață și de timpul petrecut în mare parte online, aceștia sunt deosebit de vulnerabili la admiterea unei încălcări a vieții lor private, și mai cu seamă a dreptului lor la imagine. [2, p.46]

Mai mult decât atât, copilul aflându-se în dezvoltare și creștere permanentă a cărui comportament, obișnuință, stare fizică și emoțională este monitorizat activ prin înregistrarea video și/sau audio, se face extrem de vulnerabil având în vedere faptul că despre el se vor păstra informații sensibile care ar putea fi utilizate pe parcursul vieții și care ar putea cauza prejudicii de imagine, frustrări sau manipulări.

Viața privată ca și concept teoretic nu are o definiție unanim acceptată, deși cercetările științifice în domeniu încearcă într-o oarecare măsură să o definească prin intermediul atributelor sale esențiale. Mai cu seamă, specificul acesteia nu este definit atunci când este pusă în discuție problematica drepturilor copilului.

Comisia Europeană pentru Drepturile Omului a adus următoarea interpretare a noțiunii de viață privată: dreptul la respectarea vieții private este dreptul la intimitate, dreptul de a trăi așa cum dorești, protejat de publicitate. [3, p.62]

În Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice se arată că respectul vieții intime și private protejează un domeniu special al existenței și autonomiei umane care nu se extinde asupra sferei libertății și vieții private ale altor persoane și aduce următoarele aspecte esențiale pentru înțelegerea noțiunii de viață intimă și privată: identitatea, intergritatea, intimitatea, autonomia, comunicarea, identitatea sexuală. [4, p.294-299]

În acest context, potrivit opiniei autoarei Olga Beneș noțiunea de „viață privată” în sensul jurisprudenței Curții de la Strasbourg reprezintă o noțiune largă, care nu este susceptibilă de o definiție exhaustivă și cuprinde integritatea fizică și morală a persoanei. Ea poate cuprinde multiple aspecte ale identității fizice și sociale a individului. Iar „simplul act de stocare a datelor referitoare la viața privată a unei persoane constituie o ingerință în sensul articolului 8 [din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează dreptul la

respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței] (...). Puțin contează dacă informațiile stocate sunt sau nu folosite ulterior (...). Cu toate acestea, pentru a determina dacă datele personale deținute de autorități fac să intre în joc un oarecare [aspect] al vieții private (...), Curtea Europeană [Drepturilor Omului] va ține seama de contextul specific în care informațiile au fost colectate și stocate, de natura datelor înregistrate, modul în care acestea sunt utilizate și prelucrate și rezultatele la care se poate ajunge astfel (...) [5, p.35]

Cert este faptul că conform celor mai sus enunțate, copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale private datorită garantării acestuia prin intermediul prevederilor normative relevante, fiind interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viață privată, indiferent de felul în care este definită.

În acest context, pornind de la considerentul că „omenirea datorează copilului tot ce îi poate oferi mai bun”, Organizația Națiunilor Unite a adoptat la 20.11.1959 Declarația drepturilor copilului. La 20 noiembrie 1989, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a luat decizia de a adopta Convenția cu privire la Drepturile Copilului. Articolul 16 al Convenției privind Drepturile Copilului prevăzând la alin.(1): „Nici un copil nu va fi supus unei imixțiuni arbitrare sau ilegale în viața sa privată, în familia sa, în domiciliul său ori în corespondența sa, precum și nici unui fel de atac ilegal la onoarea și reputația sa.”

Totodată, la alin.(2), Convenția prevede că: „Copilul are dreptul la protecția garantată de lege împotriva unor astfel de imixțiuni sau atacuri.” Așa cum poate fi observat, dreptul la viață privată, care este cel mai extins dintre drepturile prevăzute la articolul 16 al Convenției privind Drepturile Copilului, constă în cel puțin cinci dimensiuni distincte: integritate fizică și psihică; autonomie decizională; identitate personală; confidențialitatea informațiilor; și intimitatea fizică/spațială. [6, p.78-81]

În ceea ce privește drepturile care favorizează punerea în aplicare a dreptului copilului la viață privată, articolul 12 este primordial. Acesta incumbă obligația de a acorda importanța cuvenită opiniei copiilor în funcție de vârsta și maturitatea lor atunci când sunt puse în discuție aspecte ce-i vizează. Semnificația acestei cerințe nu trebuie trecută cu vederea, deoarece oferă copiilor, prin extindere, posibilitatea de a identifica probleme care interferează cu percepția lor asupra dreptului la intimitate și la viața lor privată pe care adulții îl pot trece cu vederea.

Se impune următorul raționament, dreptul la imagine a copilului urmează să fie analizat în lumina prevederilor naționale relevante ca parte componentă a dreptului la respectarea vieții private.

(1) Dreptul la protecția vieții private a copilului în general, precum și cel al protecției imaginii, în mod special, este corelativ obligației imputabile furnizorilor

de servicii media de a asigura protecția celor menționate supra. În acest sens, Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova [7] prevede la alin.(1), art.15 că: „Furnizorii de servicii media au obligația să respecte principiul interesului superior al minorului.”

Chiar dacă conceptul principiului interesului superior al copilului este unul destul de larg și pot apărea adesea dificultăți în a-l interpreta, totuși vom considera că având în vedere aria sa de acoperire, legiuitorul Republicii Moldova a inclus în acesta și protecția imaginii copilului.

În această ordine de idei, dreptul la protecția imaginii copilului este înserat la alin.(2) a art. 15, care prevede că: „Minorul are dreptul la protecția imaginii și a vieții sale private.” În contextul acestei reglementări a Codului Serviciilor Media Audiovizuale, este relevant a menționa că aceasta este una generală, în raport cu reglementările ce vin să o întărească, inclusiv pe segmentele de participare a minorului la un program audiovizual (alin.(3), (5) a articolului 15); difuzarea programelor audiovizuale susceptibile de a afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor, în special a celor ce conțin scene de pornografie sau de violență nejustificată. (alin.(6) (7) (8) a articolului 15)

Considerăm esențial a menționa că alin.(4) a articolului 15 pune în balanță două interese: „Dreptul minorului la respectarea vieții private și la propria imagine prevalează în fața necesității de informare, inclusiv în cazul minorului aflat în situații dificile.” În temeiul acestei constatări vom observa că dreptul copilului la respectarea vieții private și la propria imagine prevalează în raport cu dreptul la informare – privit sub aspectul general, al întregii societăți, astfel încât nici-o invocare a dreptului la informare nu va justifica ingerințe admise asupra dreptului la viața privată și la propria imagine.

Articolul 15 al Codului Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova este relevant inclusiv prin faptul că prevede o serie de responsabilități puse în sarcina Consiliului Audiovizualului, în calitatea sa de de autoritate publică autonomă, care reglementează domeniul comunicării audiovizuale în raport cu protecția imaginii copilului. Astfel, alineatele (9), (10) și (11) a articolului 15 prevăd sub aspect general care sunt direcțiile de activitate a Consiliului Audiovizualului pe acest segment.

În vederea evitării dublării unor prevederi pertinente în ceea ce vizează protecția imaginii copilului, alin.(9) a articolului 15 face trimitere la Regulamentul privind conținuturile audiovizuale, aprobat prin Decizia Consiliului Audiovizualului nr. 61/219 din 30 decembrie 2019, care include norme speciale cu referire la protecția minorilor în Capitolul V, stabilind astfel cerințe privind respectarea drepturilor minorului în programele audiovizuale, precum și modul în care se clasifică programele audiovizuale în vederea protecției minorilor.

În același context, Legea cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației [8] deși se referă în marea sa parte la protecția împotriva impactului negativ pe care-l poate avea informația asupra copilului aflat în calitate de destinatar al acesteia, prevede la art. 4 interdicția difuzării informației ce conține date personale cu impact negativ asupra copiilor.

Această interdicție prevede expres câteva categorii de subiecți, ai căror date cu caracter personal sunt interzise spre difuzare, fapt ce nu poate fi privit separat de interdicția generală de a difuza date cu caracter personal ale copiilor prin intermediul mass-mediei. Deși această interdicție este instituită inclusiv pentru a nu admite ingerințe asupra dreptului său la imagine, totuși norma este prevăzută astfel încât să excludă orice potențială identificare a copilului în societate. Or, lit.d), alin.(1) a articolului 4 a Legii menționate supra prevede că difuzarea unei astfel de informații este interzisă în contextul în care aceasta jignește demnitatea copilului deja identificat și/sau lezează interesele sale superioare.

Legea cu privire la publicitate [9] prevede două direcții în care este interzisă utilizarea imaginii copilului. Astfel, lit.(d), alin.(1) art.19 prevede că: „...Implicarea minorilor în publicitatea consumului de băuturi alcoolice nu se admite” iar art.23 prevede la lit.a), alin.(4) interdicția implicării copiilor precum și utilizarea imaginilor cu chipurile acestora în scopuri de publicitate și de promovare a produselor alimentare nerecomandate preșcolărilor și elevilor.

Considerăm că potrivit prevederilor mai sus enunțate, protecția inviolabilității personalității copilului, protecția de orice fel de exploatare deopotrivă cu protecția onoarei și demnității fiecărui copil rămân a fi obligații pozitive ale Statului.

(2) Conceptul dreptului la imagine susține că fiecare individ are dreptul și capacitatea de a decide modul în care-i este utilizată imaginea, aceasta reprezentând un aspect primordial, mai cu seamă în contextul în care este pusă problema capacității sau incapacității unei societăți contemporane de a asigura prin intermediul serviciilor media audiovizuale deplinătatea exercitării dreptului la informare, precum și corelativ – respectarea drepturilor ce descind din furnizarea acestor informații. [10, p.161-164]

În baza jurisprudenței CtEDO, dreptul la imagine este o componentă a dreptului la respectarea vieții private, reglementat de art.8 din CEDO, care are drept scop protejarea identității persoanei, a sferei sale intime, a relațiilor sale personale, a libertății sexuale.

În cauza *Bogomolova împotriva Rusiei*, CtEDO a subliniat că „Deși obiectul esențial al articolului 8 este acela de a proteja persoana împotriva ingerinței arbitrare a autorităților publice, acesta nu obligă statul să se abțină de la o astfel de ingerință: pe lângă acest angajament negativ, pot exista obligații pozitive

inerente respectării efective a vieții private și de familie. Aceste obligații pot presupune adoptarea de măsuri menite să asigure respectarea vieții private chiar și în sfera relațiilor indivizilor dintre ei.”

Aplicând aceste considerente la prezenta cauză, CtEDO a constatat că „efectul publicării fotografiei asupra reputației reclamantei poate fi acceptat că a atins un anumit nivel de seriozitate și a prejudiciat exercitarea de către reclamantă a dreptului său la respectarea vieții sale private. Principala problemă a cauzei a fost dacă instanțele naționale i-au fost acordat reclamantei și fiului ei un nivel suficient de protecție.

Hotărârea *Bogomolova împotriva Rusiei* reconfirmă importanța dreptului la viața privată și de familie, care cuprinde dreptul la protecția imaginii. Încălcarea vădită a articolului 8 CEDO a fost analizată într-un mod clar și concis, afirmând poziția puternică a CEDO în această problemă. Indiferent de unde a fost preluată poza minorului din prezenta cauză (internet, așa cum s-a susținut inițial la paragrafele 12 și 17, sau un dosar cu fotografiile de vacanță ale unui prieten), faptele cauzei demonstrează cum chiar și fotografiile copiilor pot fi tratate într-un mod care este incompatibil cu CEDO. În special, dreptul la protecția imaginii copilului este garantat prin articolul 8 CEDO și este, de asemenea, recunoscut în legislația națională. [11, p.9]

Un alt caz important este *Reklos și Davourlis împotriva Greciei* care a avut ca obiect fotografiile cu un nou-născut făcute într-o clinică privată, fără acordul prealabil al părinților, ale căror negative au fost păstrate de fotograf.

Curtea a constatat că nu este de neînsemnat faptul că fotograful a putut păstra negativele fotografiilor contravenționale, în ciuda solicitării exprese a reclamanților, care au exercitat autoritatea părintească, ca negativele să le fie predate. Incontestabil, fotografiile arătau pur și simplu un portret față în față al bebelușului și nu îl prezentau pe fiul reclamanților într-o stare care ar putea fi considerată degradantă sau, în general, capabilă să îi încalce drepturile personalității.

Cu toate acestea, problema cheie în prezenta cauză nu este natura, inofensivă sau de altă natură, a reprezentării fiului reclamanților pe fotografiile ofensive, ci faptul că fotograful le-a păstrat fără acordul reclamanților. Imaginea bebelușului a fost astfel păstrată în mâinile fotografului într-o formă identificabilă, cu posibilitatea utilizării ulterioare împotriva dorinței persoanei în cauză și/sau a părinților acestuia.”

Curtea a statuat că: „Imaginea unei persoane constituie unul dintre atributele principale ale personalității sale, deoarece dezvăluie caracteristicile unice ale persoanei și o distinge de semenii săi. Dreptul la protecția imaginii este astfel una dintre componentele esențiale ale dezvoltării personale și presupune dreptul de a controla utilizarea acelei imagini.

În timp ce în majoritatea cazurilor, dreptul de a controla o astfel de utilizare implică posibilitatea unei persoane de a refuza publicarea imaginii sale, acesta acoperă și dreptul persoanei de a se opune înregistrării, conservării și reproducerii imaginii de către o altă persoană. Întrucât imaginea unei persoane este una dintre caracteristicile atașate personalității sale, protecția efectivă a acesteia presupune, în principiu și în împrejurări precum cele din prezenta cauză, obținând acordul persoanei în cauză în momentul realizării fotografiei și nu pur și simplu dacă și când aceasta este publicată. În caz contrar, un atribut esențial al personalității ar fi păstrat în mâinile unui terț, iar persoana în cauză nu ar avea control asupra vreunei utilizări ulterioare a imaginii.” [11, p.7]

Folosirea imaginii copilului în scopuri electorale de către demnitari, funcționari publici și actori politici, precum și participarea copilului la procesele decizionale ce-l vizează și ce-i sunt de interes, au fost și rămân a fi subiecte de interes.

Standardele internaționale interzic utilizarea imaginii copilului în procesele electorale, iar autoritățile sunt obligate să monitorizeze procesul electoral, cum ar fi Comisia Electorală Centrală, precum și însuși concurenții electorali și membrii partidelor politice care-i susțin.

Concurenții electorali trebuie să țină cont că orice acțiune care este tangențială sau direct legată de folosirea imaginii copiilor, pe pliante, în spoturi electorale, agitație electorală poate genera riscuri în ceea ce privește viața privată și dezvoltarea copilului. Convenția privind drepturile copilului prevede expres nu doar obligația de a proteja viața copilului, dar și a-i asigura o dezvoltare prielnică și care-l integrează în societate: „Statele părți vor face tot ce le stă în putință pentru a asigura supravegherea și dezvoltarea copilului” – art.6, alin.(2).

Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului în articolul 13 alin.(3) stabilește pentru titularii de obligații interdicția de a implica copiii în activitatea politică și asocierea lor în partide politice, dar nu sunt prevăzute sancțiuni pentru demnitarii, funcționari publici, actorii electorali care folosesc copiii și imagini cu aceștia în activități electorale. [12]

Acest fapt se referă cu precădere la deținătorii de obligații, astfel încât interdicția de implicare a copiilor în activitatea politică și asocierea lor în partide politice este imputabilă exclusiv deținătorilor de obligații. De cealaltă parte, este important a menționa faptul că interdicția nu este imputabilă titularilor drepturilor-copiii în pofida libertăților lor de asociere și participare.

Este important a identifica, în acest sens, categoriile de persoane care cad sub incidența termenului de deținător de obligații (concurenți electorali), în sensul art.1 a Codului Electoral a Republicii Moldova. [13]

Un aspect interesant din punct de vedere practic îl constituie activitatea Avocatului Poporului pentru drepturile copilului în vederea monitorizării

respectării drepturilor copiilor în perioada campaniei prezidențiale din 2020. A se vedea Raportul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului privind Utilizarea imaginii copiilor în legătură cu scrutinul prezidențial din 11 iulie 2021. [14]

(3) Conceptul de protecție a datelor cu caracter personal vizând copilul urmează a fi examinat în coroborare cu sferile vieții cotidiene în care acestuia îi pot fi prelucrate datele cu caracter personal.

În speță, datele cu caracter personal a unui copil pot fi prelucrate frecvent de către instituțiile mass-media, care mereu au tendința de a reflecta noutățile actuale ce au loc în viața de zi cu zi. În acest context, sunt relevante normele din Codul Deontologic al Jurnalistului [15], la fel, Ghidul de stil cu norme etice a jurnalistului, aprobat de membrii Asociației Presei Independente. Ghidul, recomandă evitarea de către jurnaliști a stigmatizării copilului: „se vor evita de altfel și descrierea manierei în care au fost expuși represiei, inclusiv violențelor fizice și psihice sau discriminării, ori excluderii din comunitățile lor”. [16]

Esențialele contextului sunt și prevederile art. 4 din Legea cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației, în corespundere cu care unul dintre principiile de bază privind protecția și realizarea intereselor superioare ale copilului în sfera informațiilor accesibile public, este coordonarea obligațiilor și a responsabilităților ce revin statului, autorităților publice, entităților care pregătesc informația accesibilă public, care o difuzează și care participă la aceasta, jurnaliștilor, organizațiilor profesionale ale acestora, precum și părinților (tutorilor, curatorilor), cu privire la protecția intereselor superioare ale copilului.

Și instituțiile de învățământ zilnic prelucrează date cu caracter personal. În conformitate cu Orientările generale elaborate de grupul de lucru „Articolul 29” pentru protecția datelor 0829/14/RO/WP216 substituit de Consiliul European pentru Protecția Datelor (EDPB) „tot mai multe școli creează pagini web destinate studenților/elevilor și familiilor acestora, iar aceste pagini web devin principalul instrument de comunicare externă. Școlile ar trebui să cunoască faptul că difuzarea de informații personale garantează o respectare mai riguroasă a principiilor fundamentale privind protecția datelor, în special minimizarea și proporționalitatea datelor; în plus, se recomandă punerea în aplicare a unor mecanisme de acces restricționat, în vederea siguranței informațiilor respective cu caracter personal”. [17]

În acest context, prelucrarea datelor cu caracter personal atribuite în activitatea pre-școlară și/sau școlară include o parte semnificativă din activitățile cotidiene ale copiilor, iar importanța atenționării acestei prelucrări de date cu referire la copii, se datorează naturii sensibile a multora dintre datele prelucrate în instituțiile educaționale, precum și lipsei de maturitate de a percepe impactul acestora de către copil, care, are nevoie de protecție și îngrijire specială, inclusiv, o

protecție „garantată de lege împotriva unor astfel de imixțiuni sau atacuri” și psihologică adecvată.

Un exemplu elocvent, în contextul tematicii abordate, ar putea fi colectarea în absența unui consimțământ a datelor cu caracter personal vizând copilul, cu ulterioara publicare a acestor date. Aici urmează a fi precizat însăși faptul că copiii, cum a fost menționat anterior, reprezintă o categorie vulnerabilă de subiecți de date cu caracter personal, prin urmare părinții sau reprezentanții legali trebuie să fie la curent cu categoria și volumul de date prelucrate. Totodată, o astfel de acțiune prin esența sa reprezintă și o ingerință în viața privată a copilului.

În context, conform pct.3 din anexa nr.1 la Cerințele față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010, din categoria obișnuită a datelor cu caracter personal fac parte (relevante contextului): numele, prenumele, sexul, data și locul nașterii, adresa domiciliului, imaginea, vocea, datele de geolocalizare, datele personale ale membrilor. [18]

În speță, pentru a sesiza esența protecției datelor cu caracter personal a copiilor, putem remarca hotărârea emisă de către Judecătoria Chișinău pe marginea cauzei contravenționale cu nr.4-1297/2020 din 18.09.2020. [19]

În concluzie, Codul Contravențional al Republicii Moldova, în art.90¹ prevede că: „Difuzarea informației publice cu impact negativ asupra minorilor și/sau încălcarea legislației privind protecția minorilor de impactul negativ al informației publice, se sancționează cu... amendă, ...cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. ” Observăm o aplicare limitativă a acestor dispoziții cu referire doar la impactul negativ al informației asupra minorilor. Considerăm imperios de a dezvolta cadrul legislativ prin prisma imperativului standardului internațional, încât orice încălcare adusă vieții private și imaginii copilului să fie posibil de calificat și sancționat.

Referințe:

1. CIUGUREANU-MIHAILUȚĂ, C. Evoluția istorică a instituției protecției internaționale a drepturilor copilului, În: Revista Națională de Drept, Chișinău, 2009, nr.3.
2. FULCHIRON, H. De l'intérêt de l'enfant aux droits de l'enfant - Une Convention, plusieurs regards (Tome 1), IDE, Sion, 1997.
3. Raportul Comisiei Europene în cazul Van Oosterwijk v. Belgium, 1979, reprodus în Short Guide to the European Convention on Human Rights, Strasbourg, 1998.
4. MANFRED, N. U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rhein; Strasbourg; Arlington, Engel, 1993.
5. BENEȘ, O. CEDO și protecția datelor cu caracter personal, p.35. [Accesat:11.10.2022] Disponibil: <https://ulim.md/sju/wp-content/uploads/SJU->

- 1-2-2015-Olga-BENE%C5%9E.-CEDO-%C5%9Fi-protec%C5%A3ia-datelor-cu-caracter-personal.pdf
6. DETRICK, S. A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (The Hague: Martinus Nijhoff, 1999).
 7. Codul Serviciilor Media Audiovizuale al Republicii Moldova nr.174 din 08.11.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 462-466, art.766.
 8. Legea nr. 30 din 07.03.2013 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 69-74, art. 221.
 9. Legea nr. 1227 din 27-06-1997 cu privire la publicitate. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67-68, art. 555.
 10. COJOCARU, V., VERDEȘ, A. Specificul protecției imaginii copilului de către serviciile media audiovizuale în contextul legislației naționale. Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 10-11 noiembrie 2021. Rezumate ale comunicărilor. Științe juridice și economice, Chișinău: CEP USM, 2021.
 11. Dreptul la protejarea propriei imagini. Fișă tematică, 2019. [Accesat:11.10.2022] Disponibil: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Own_image_ROM.pdf
 12. Legea nr. 338-XIII din 15.12.1994 privind drepturile copilului. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 13, art. 127.
 13. Codul Electoral al Republicii Moldova nr.CE1381 din 21.11.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 451- 463, art. 768.
 14. Raportul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului privind Utilizarea imaginii copiilor în campaniile electorale. [Accesat:11.10.2022] Disponibil: RaportELECT2021-.pdf (ombudsman.md)
 15. Codul Deontologic al Jurnalistului, [Accesat:11.10.2022] Disponibil: <https://consiliuldepresa.md/ro/page/codul-deontologic-al-jurnalistului-din-r-moldova>
 16. Ghidul de stil cu norme etice a jurnalistului, [Accesat:15.10.2022] Disponibil: https://www.consiliuldepresa.md/upload/ghid_final.pdf
 17. Avizul 05/2014 privind tehnicile de anonimizare, [Accesat:25.10.2022] Disponibil: <https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1270>
 18. Hotărârea de Guvern nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, Nr. 254-256 art. 1282, [Accesat:25.10.2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=16012&lang=ro#
 19. Hotărârea 4-1297/2020 [Accesat:25.10.2022] Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/f855bdeb-07d7-413d-b372-6d7bfbc2dc44

